

BMT INSON HUQUQLARI BO'YICHA QO'MITASI BILAN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING HAMKORLIGI

Nusratova Nodirabegim Mirobid qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Inson huquqlari qo'mitasi hamda O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlari va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlatlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlar, Qo'mita yakuniy mulohazalari hamda individual murojaatlar bo'yicha qabul qilingan xulosalar o'rganilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda milliy qonunchilikni takomillashtirish va institutsional islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, Qo'mita tavsiyalarining amaliy ijrosi va ularni milliy huquq tizimiga samarali joriy etish darajasi yetarli emas. Xususan, qiynoqlarning oldini olish, sud mustaqilligi va so'z erkinligini ta'minlash bilan bog'liq muammolar takroran uchrab turadi. Maqolada Qo'mita hujjatlarining huquqiy tabiati yuzasidan mavjud nazariy yondashuvlar ham tahlil qilinib, ularning majburiy kuchga ega emasligiga qaramay, xalqaro huquqni talqin qilishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari qo'mitasi, O'zbekiston, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, individual murojaatlar, yakuniy xulosalar, davlat hisobotlari, xalqaro nazorat, inson huquqlarini himoya qilish, shartnomaviy organlar

Abstract: This article analyzes the cooperation between the Human Rights Committee and the Republic of Uzbekistan within the framework of international human rights protection. The study examines state reporting procedures, concluding observations, and the Committee's findings adopted in response to individual communications. The analysis demonstrates that, despite recent legislative and institutional reforms, significant challenges remain in ensuring the effective implementation of the Committee's recommendations at the domestic level. In particular, recurring issues relate to the prevention of torture, the independence of the judiciary, and the protection of freedom of expression. The article also explores the legal nature of the Committee's outputs, emphasizing that although they are not legally binding, they carry substantial authority in the interpretation of international human rights law.

Keywords: Human Rights Committee, Uzbekistan, International Covenant on Civil and Political Rights, individual communications, concluding observations, state reporting, international monitoring, human rights protection, treaty bodies

“Biz Asosiy qonunimizda millati, tili va dinidan qat’i nazar, barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so’z va vijdon erkinligi prinsiplariga sadoqatimizni yana bir bor tasdiqladik. Mana shunday huquqiy asosda “O’zbekiston – 2030” taraqqiyot strategiyasini qabul qildik. Bu strategiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Barqaror rivojlanish maqsadlari”ga uyg’un bo’lib, biz o’z zimmamizga olgan barcha majburiyatlarni to’la va qat’iy bajarmoqdami”.

Shavkat Mirziyoyev
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti¹¹⁰

1. Kirish

Bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilish muhim masalalardan biridir. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo’yicha qo’mitasi davlatlar tomonidan Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi xalqaro pakt doirasida o’z vakolatlarini bajarada. O’zbekiston Respublikasi ushbu paktning ratifikatsiya qilganidan so’ng, Qo’mita bilan hamkorlikni davriy hisobotlar taqdim etish, tavsiyalar qabul qilish, ularni amaliyotga hamda qonunchilikka tadbiq qilish va individual murojaatlarning yakuniy natijalari bo’yicha xulosaning ijrosini ta’minlash orqali amalga oshirmoqda. Ammo Qo’mita tavsiyalarining davlatimiz tomonida to’liq bajarilmasligi va ularni milliy huquqqa implementatsiya masalalari muammoligicha qolyapti.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – Inson huquqlari bo’yicha qo’mita va O’zbekiston o’rtasidagi hamkorlik qanday ko’rinishda amalga oshirilayotgani, berilgan tavsiyalar qanday darajada bajarilayotgani, individual shikoyatlar bo’yicha chiqarilgan xulosalarning huquqiy kuchi, umuman olganda, hamkorlik inson huquqlarini himoya qilish tizimida o’z samarasini berayaptimi, shu jihatlarni tahlil qilishdan va bir qator nazariy jihatlarni o’rganishdan iborat.

Tadqiqotda tizimli, qiyosiy-huquqiy va tahliliy metodlardan foydalaniladi. Xususan, xalqaro huquq normalari, ilmiy adabiyotlar hamda Qo’mita amaliyoti o’zaro bog’liq holda tahlil qilinadi va ular asosida nazariy yondashuvlar hamda amaliy natijalar o’rtasidagi tafovut aniqlanadi.

Mazkur tadqiqotda asosiy munozara shundan iboratki, Inson huquqlari qo’mitasi qarorlari huquqiy jihatdan majburiy bo’lmagan bo’lsa-da, ular xalqaro huquqni talqin qilishda muhim avtoritet manba sifatida namoyon bo’ladi. Shu sababli, davlatlar tomonidan ularni e’tiborsiz qoldirish xalqaro majburiyatlarning mazmuniga putur

¹¹⁰ <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m11754>

yetkazishi mumkin. Shu sababli, O'zbekistonning Qo'mita bilan samarali hamkorligi nafaqat xalqaro majburiyatlarni bajarish, balki milliy huquq tizimini takomillashtirish va inson huquqlarini real ta'minlashning muhim vositasi hisoblanadi.

2. Ilmiy-nazariy qism

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1945-yilda qabul qilingan Nizomida, uning asosiy maqsad hamda vazifalari belgilangan bo'lib, ulardan eng asosiysi inson huquqlari va asosiy erkinliklarini hurmat qilish va himoya qilishdir. 1948-yilda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi inson huquqlari tizimining asosi hisoblanadi, shu asosda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi va Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktlar qabul qilingan. Ma'lumki, Inson huquqlari bo'yicha qo'mita Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'nta shartnomaviy organlarining biridir. Ushbu qo'mitaning asosiy funksiyalari, maqsadi va tuzilmasini yoritish davomida BMT tizimida qanday organlar mavjud, shartnomaviy organlar nima, ularning vazifasi qanday, ular chiqargan hujjatlarning huquqiy tabiati qanday, O'zbekiston Respublikasi bilan hamkorligi qachon boshlandi, qanday amalga oshirilyapti, bu hamkorlik o'zini oqlayaptimi ya'ni inson huquqlari tizimida islohotlar mavjudmi, degan savollarga javob topishimiz kerak.

Dastlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimiga to'xtalib o'tsak, BMT Nizomi asosida tashkil topgan **asosiy organlar va yordamchi organlar** mavjud bo'lib, uning 7-moddasiga asosan, asosiy organlar quyidagilar: Bosh Assambleya, Xavfsizlik Kengashi, Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash, Vasiylik Kengashi, Xalqaro Sud va Kotibiyat.¹¹¹ Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotida **yordamchi organlar** - asosiy organlarning faoliyatiga ko'maklashadi va unga misol qilib, qo'mitalar, komissiyalar va boshqa nomdagi turli organlarni aytishimiz mumkin.¹¹² Inson huquqlari sohasida BMTning alohida mexanizmi mavjud bo'lib, u ikki tizimga bo'linadi: **nizomga asoslangan (charter based)** va **shartnomaga asoslangan (treaty based)** organlar.¹¹³ Ushbu tasnif bevosita BMT Nizomida keltirilmagan, balki BMTning amaliy faoliyati va Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarlik (OHCHR) doirasida shakllangan institutsional yondashuv hisoblanadi. Endi nizomga asoslangan va shartnomaga asoslangan organlarga qisqacha to'xtalib o'tsak, Nizomga asoslangan (charter-based) mexanizmlar BMT Nizomidan kelib chiqadi, asosan, Inson huquqlari bo'yicha kengash (Human Rights Council), Universal davriy ko'rib chiqish (UPR),

¹¹¹ CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. SAN FRANCISCO -1945. <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>

¹¹² Mo'minov, Abdulxay Rashidovich; Tillabayev, Mirzatillo Alisherovich. Inson huquqlari: darslik / A.R. Mo'minov, M.A. Tillabayev; mas'ul muharrir A.X. Saidov. - 2-nashr. - T.: Adolat, 2013. - 504 b.

¹¹³ <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms>

maxsus protseduralar (Special Procedures) hamda mustaqil tergov mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Ushbu mexanizmlar davlatlararo siyosiy muloqot va monitoringga asoslangan bo'lib, ular BMT tizimining Nizomga asoslangan institutsional tuzilmasi doirasida faoliyat yuritadi. Boshqa tomondan, shartnomaga asoslangan (treaty-based) mexanizmlar xalqaro inson huquqlari shartnomalari asosida tashkil etilgan mustaqil qo'mitalardan iborat. Masalan, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (ICCPR) asosida Inson huquqlari qo'mitasi, Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya (CRPD) asosida Nogironlar huquqlari qo'mitasi, Qiynoqlarga qarshi konvensiya asosida Qiynoqlarga qarshi qo'mita tashkil etilgan. Ushbu qo'mitalar shartnomalarning bajarilishini monitoring qiladi, davlatlarning davriy hisobotlarini ko'rib chiqadi va yakuniy mulohazalar (concluding observations) qabul qiladi. Muhim jihati shundaki, shartnomaviy organlar BMTning asosiy organlariga kirmaydi va ular BMT Nizomi asosida emas, balki alohida xalqaro shartnomalar asosida tashkil etiladi. Shu sababli ular huquqiy jihatdan mustaqil hisoblanadi, biroq institutsional jihatdan BMT tizimining, xususan, OHCHR faoliyati doirasida integratsiyalashgan.

Xulosa qilib aytganda, BMT tizimi ikki asosiy huquqiy qatlamdan iborat: **birinchisi** - BMT Nizomi asosida tashkil etilgan asosiy (charter-based) organlar va ularning institutsional tuzilmasi; **ikkinchisi** esa — xalqaro shartnomalar asosida tashkil etilgan shartnomaviy (treaty-based) organlar. Ushbu ikki qatlam bir-birini to'ldiradi va xalqaro huquq tizimida inson huquqlarini himoya qilish hamda xalqaro hamkorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Demak, yuqorida qisqacha, BMT tizimini, shartnomaviy organlar nima ekanligi hamda ularning asosiy funksiyalarini yoritdik, endi mavzuyimizning negizi, yuqorida ta'kidlagan shartnomaviy organlarning biri BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining asosiy funksiyalari va O'zbekiston Respublikasi bilan o'zaro hamkorligiga to'xtalamiz. **Inson huquqlari bo'yicha qo'mita 1977-yilda** tashkil etilgan bo'lib, 1966-yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda belgilangan normalarning amalga oshirilishi ustidan nazorat qiluvchi asosiy organ hisoblanadi. Ushbu paktning IV bobi 28-45-moddalarida Qo'mitaning tashkiliy-huquqiy asoslari va vakolatlari belgilangan. Unga asosan, Inson huquqlari bo'yicha qo'mitada yashirin ovoz berish yo'li bilan saylangan 18 nafar mustaqil ekspertlar mavjud. Ushbu ekspertlar davlat vakillari sifatida emas, balki shaxsiy sifatda faoliyat yuritadilar. Qo'mitaning **asosiy vazifalarini** esa quyidagi uch guruhga bo'lishimiz mumkin:

1. Davlatlar tomonidan taqdim etilgan davriy hisobotlarni ko'rib chiqish.

Bu Paktning 40-moddasida belgilangan bo'lib, unga asosan, davlatlar Paktga belgilangan normalarni amalga oshirayotgani bo'yicha unga hisobot taqdim etishadi, qo'mita esa uni tahlil qilib, yakuniy mulohaza va takliflarini taqdim etadi. Bu mexanizm davlatda inson huquqlari holatini baholashning asosiy vositasi hisoblanadi.

2. Davlatlararo shikoyatlarni ko'rib chiqish. 41-modda, bir davlat boshqa davlatni Pakt majburiyatlarini buzganlikda ayblab murojaat qilish huquqini belgilaydi. Biroq bu tartib faqat davlatlar mazkur vakolatni alohida ravishda tan olgan taqdirda qo'llaniladi. Amaliyotda bu mexanizm kam qo'llanadi, lekin u Pakt doirasida davlatlararo nazorat shakli sifatida muhim ahamiyatga ega.

3. Individual shikoyatlar. Bu vakolat paktga emas, 1966-yildagi maxsus fakultativ protokolda belgilangan bo'lib, ushbu protokolga qo'shilgan davlatlar fuqarolari uchun amal qiladi. Bunda fuqarolar o'z huquqlari buzilgan deb hisoblasa, Qo'mitaga murojaat qilishlari mumkin. Qo'mita bunday murojaatlarni ko'rib chiqib, o'z xulosalarini bildiradi. Bu mexanizm inson huquqlarini xalqaro darajada himoya qilishning muhim vositasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi 1995-yilda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning ratifikatsiya qilgan va shu asosda qo'mitaning yuqorida keltirilgan vakolatlarini amalga oshirishda o'zaro hamkorlik qiladi. O'zbekiston BMT Inson huquqlari qo'mitasiga hozirgacha besh marta hisobot taqdim etgan bo'lib, quyida ularni har biriga alohida to'xtalib o'tamiz:

Dastlabki hisobot¹¹⁴, 2000-yil 15-fevral sanasida taqdim etilgan, ushbu ilk hisobot mustaqillikdan keyingi huquqiy tizimni o'zida aks ettirgan. Ya'ni Konstitutsiya qabul qilinganligi, inson huquqlarini himoya qilish uchun milliy institutlar tashkil etilgani, sud tizimi mustaqil ekanligi, Konstitutsiyada fuqarolarning tengligi, shaxs daxlsizligi, aybsizlik prezumpsiyasi belgilab qo'yilganini va yana bir qator mamlakatimizda joriy etilgan chora-tadbirlar ta'kidlangan. Qo'mita ushbu ijobiy o'zgarishlarni e'tirof etgan bo'lsa-da, amaliyot bilan bog'liq jiddiy muammolarga e'tibor qaratgan. Xususan, sud hokimiyatining mustaqilligi yetarli emasligi, qiynoqlar va majburiy ko'rsatmalar olish holatlari, hamda advokatlarning faoliyatiga to'siqlar mavjudligi tanqid qilingan. Ushbu bosqichda islohotlar ko'proq normativ darajada bo'lib, amaliy ijro sustligi asosiy muammo sifatida ko'rilgan.

Ikkinchi hisobotda (2004-yil 3-avgust)¹¹⁵, dastlabki hisobotning tahlili asosida qo'mita tomonidan berilgan tavsiyalarni amalga oshirish uchun, bir qator qonunchilik

¹¹⁴ <https://digitallibrary.un.org/record/419044?ln=en&v=pdf#files>

¹¹⁵ <https://digitallibrary.un.org/record/551144?ln=en&v=pdf#files>

islohotlarini amalga oshirganini, jumladan sud tizimida apellatsiya va kassatsiya tartibi joriy etilganini, o'lim jazosi qisqartirilganini, jinoyatlar qisqarganini va yana bir qator chora tadbirlarni sanab o'tgan. Hisobot tahlil qilinganda, qo'mita tomonidan inson huquqlarini himoya qilish ko'proq normativ himoyaligini, amaliyotga esa kengroq tadbir qilinishi kerakligi, shuningdek, sud mustaqilligi, qiynoqlar muammosi saqlanib qolinayotganligini, so'z erkinligi va tinch yig'ilishlar borasida cheklovlar borligini aytib, isloh qilinishi kerakligini tavsiya qilgan.

Uchinchi hisobotda (2008-yil 4-iyun)¹¹⁶, bir qator islohotlar amalga oshganligini bevosita qo'mita ham e'tirof etgan. Jumladan, o'lim jazosi bekor qilinganini alohida ta'kidlab o'tgan. Ammo amaliyotdagi bir qator muammolarni sanab o'tib, ularni ijobiy tomonga o'zgartirishni taklif qilgan. Misol uchun, tergov jarayonida majburlash, qiynoqlar mavjudligi, majburiy mehnat muammolari, ayniqsa, paxta yig'imi bilan bog'liq muammolar, jurnalistlarning himoya qilinishi, so'z erkinligini kengaytirishga ham to'xtalgan.

To'rtinchi hisobot davrida (2013-yil 30-oktabr)¹¹⁷, qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar sanab o'tildi, aynan bola huquqlari kafolatlari, odam savdosiga qarshi kurash hamda xususiy mulk himoyasi bilan bog'liq. Shuningdek, ayollar va bolalar mehnati bo'yicha dasturlar ishlab chiqilayotgani, qo'mita tavsiyalarini bajarish uchun rejalar tuzilishiga ham alohida to'xtab o'tilgan. Ushbu hisobotga ham yuqoridagi kabi muammolarni hal etish tavsiya etilgan.

Beshinchi hisobot¹¹⁸, 2019-yil 10-yanvarda bo'lib, unda sudyalarning mustaqil bo'lishi kerak degan taklifni amalga oshirish uchun, Oliy sud yagona organ sifatida birlashtirilganligini, ma'muriy sudlar tashkil etilganligini, Sudyalarning kengashi tuzilgani ya'ni institutsional islohotlar amalga oshirilgani va sudyalarning mustaqilligi ham alohida e'tiborga olingani ta'kidlandi. Shuningdek, insonlarning huquqlarini ta'minlash va samarali himoya qilish uchun Prezident virtual qabulxonasi yaratilgan, onlayn murojaatlar tizimi shakllantirilganligi alohida ta'kidlandi.

Shu o'rinda, Qo'mitaning individual shikoyatlarni ko'rganda chiqaradigan yakuniy hujjatining yuridik kuchi borasida **ikki nazariy yondashuv** borligini ta'kidlab o'tish kerak. **Birinchi guruh** olimlar, jumladan Torkel Opsahl va boshqa olimlar Qo'mita qarorlarining huquqiy jihatdan majburiy emasligini, ammo ularning "avtoritet kuchi" (authoritative interpretation) mavjudligini ta'kidlaydi.¹¹⁹ Ushbu

¹¹⁶ <https://digitallibrary.un.org/record/641599?ln=en&v=pdf>

¹¹⁷ <https://digitallibrary.un.org/record/777387?ln=en&v=pdf>

¹¹⁸ <https://digitallibrary.un.org/record/3823093?ln=en&v=pdf>

¹¹⁹ Opsahl T. The Human Rights Committee // The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal / Ed. by P. Alston. – Oxford: Clarendon Press, 1992. – P. 369–443. https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunybu_buergenthal_5.pdf

yondashuvga ko'ra, Qo'mita qarorlari tavsiyaviy xarakterga ega ekanligi, ammo davlat ularni e'tiborga olishlari lozimligi, garchi bu majburiyat huquqiy emas, balki axloqiy va siyosiy xarakterga ega ekanligini ta'kidlagan. **Ikkinchi guruh** tadqiqotchilar, Philip Alston va Ryab Goodman¹²⁰ Inson huquqlari bo'yicha qo'mita faoliyatini, "kvazi-sudlov" xarakterga egaligini ta'kidlagan, uning yakuniy hujjatlari sud faoliyatiga o'xshash funksiyani bajaradi degan. Mening fikrimcha ham, Qo'mitaning yakuniy hujjatlari tavsiyaviy xarakterga ega, sababi u ko'rilgan ish bo'yicha tavsiya beradi. Davlat u tavsiyani bajarishga majbur emas, ammo axloqiy va siyosiy xarakterga egaligi uchun rioya qilishi kerak.

Yuqoridagilardan, xulosa qilib aytishimiz mumkin-ki, qo'mita tomonidan bildirilgan asosiy takliflar qiynoqlarni yo'q qilishga, sud mustaqilligini ta'minlashga, so'z erkinligi va majburiy mehnat bilan bog'liq muammolarga qaratilgan. Bu esa, aynan shu tizimlar ko'proq islohotga muhtojligini ko'rsatadi. Biz yuqoridagi hisobotlarga chuqur to'xtalib o'tmadik, aslida har bir inson huquqlari bilan bog'liq sohalar bo'yicha alohida-alohida qilib, ma'lumot beriladi. Qo'mita esa ularni chuqur tahlil qilib, mavjud muammolar va bo'shliqlar uchun takliflar beradi. Bu takliflarning qancha qismi bajarilgani va ba'zi o'rinlarda nima sababdan islohotlar amalga oshmaganligi, keyingi hisobotlarning kirish qismida berib o'tiladi. BMT ning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasining hamkorligi, yuqoridagi hisobotlar ko'rinishida namoyon bo'lishidan tashqari, O'zbekiston fuqarolarining individual murojaatlarida ham hamkorlik bevosita amalga oshiriladi.

3. Huquqiy asoslari

Inson huquqlarini himoya qilish borasida bir qator xalqaro va milliy hujjatlar qabul qilingan, ammo biz aynan Inson huquqlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston Respublikasining hamkorligiga e'tibor qaratib, eng zarur huquqiy asoslarni tahlil qilamiz. Bular: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Inson huquqlari umujahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt va uning fakultativ protokoli.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O'zbekiston Respublikasida inson huquqlari masalasiga kelganda, avvalambor, Konstitutsiyada darajasida belgilangan huquqlarni nazarda tutamiz. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning, 13-moddasida, inson huquqlari va erkinliklari oliy qadriyat sifatida belgilangan. Shuningdek 55-moddada, agar biror bir shaxsning huquqlari buzilsa hamda u milliy tizimdagi barcha

¹²⁰ Alston P., Goodman R. International Human Rights. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – P. 770–815. https://books.google.co.uz/books?id=9bOcAQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

himoya vositalaridan foydalansa ham huquq va erkinliklari himoya qilmasa, xalqaro organga murojaat qilish huquqi mavjudligi kafolatlangan. Bu esa, bevosita BMT Inson huquqlari bo'yicha qo'mitaga ham murojaat qilish mumkinligini kafolatlaydi. Shuningdek, 56-moddada, davlat inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar tashkil etishni va bu orqali inson huquqlari va erkinliklarini yanada samarali himoya qilishni nazarda tutadi.

Xulosa qilsak, Inson huquqlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etilgan hisobotlar va qo'mitaning yakuniy mulohazalari natijasida milliy huquqiy bazamiz bir qadar takomillashdi. Inson huquqlari nafaqat Konstitutsiya darajasida, balki Qo'mita tavsiyalari asosida bir qator yangi qonunlar asosida ham himoya qilindi.

1948-yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt. Inson huquqlarining xalqaro darajadi negizidan bir ushbu hujjatdir. Ushbu hujjatda insonlarning boshqa bir qator hujjatlar uchun birlamchi manba bo'ladigan huquqlari keltirib o'tilgan. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, uning asosida Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi va Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktlar qabul qilingan. Inson huquqlari bo'yicha qo'mita o'z faoliyatini Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt asosida amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi bilan hamkorligi ham aynan shu paktga belgilangan vakolatlar doirasida bo'ladi. Uning vakolatlari va tizimini huquqiy asoslab, yoritib o'tdik.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga Oliy Majlisning 1995-yil 31-avgustdagi 127-I-sonli **“1966-yil 16-dekabrda fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilish to'g'risida”gi qaroriga** asosan qo'shilgan. Shuningdek, ushbu Paktning mantiqiy davomi sifatida unga ikkita Qo'shimcha fakultativ protokol ilova qilingan. **Birinchi Fakultativ protokol** Paktga a'zo davlatlar yurisdiksiyasida bo'lgan shaxslarning Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga nazarda tutilgan bir yoki bir nechta huquqlari buzilgan taqdirda shikoyat (individual murojaat) berish tartibini belgilaydi. O'zbekistonning ushbu protokolga qo'shilishi fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda qo'shimcha kafolatlar yaratgan muhim qadam sifatida baholanishi mumkin.

1989-yil 15-dekabrda ushbu Paktga nisbatan **Ikkinchi Fakultativ protokol** qabul qilingan. Ushbu protokol yashash huquqini asosiy huquqligini ta'kidlab, a'zo davlatlar o'lim jazosini to'liq bekor qilishi kerakligi ilgari surilgan. O'zbekiston Respublikasi mazkur Ikkinchi Fakultativ protokolga O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 10-dekabrda O'RQ-185-sonli **“Fuqarolik va siyosiy huquqlar**

to'g'risidagi xalqaro paktga o'lim jazosini bekor qilishga qaratilgan Ikkinchi Fakultativ protokolga qo'shilish to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq qo'shilgan.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning ushbu pakt hamda uning fakultativ protokolini qabul qilishi inson huquqlarini himoya qilishni yana bir pog'onaga ko'tardi. Chunki bu orqali fuqarolarning huquqlari milliy doirada himoya qilinmasa, aynan paktga belgilangan huquqlari himoya qilish yuzasidan Inson huquqlari bo'yicha qo'mitaga murojaat qilish tizimini huquqiy jihatdan mustahkamladi. Shuningdek, mamlakatimizning bevosita inson huquqlari sohasida davomiy taqdim etayotgan hisobotlari va qo'mitaning o'rinli takliflari, tizimni yanada takomillashishiga va isloh bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

4. Sudlov va inson huquqlari bo'yicha organlari amaliyoti

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining O'zbekiston bilan hamkorligi faqatgina davriy hisobotlarda emas, balki qo'mitaga kelib tushadigan individual shikoyatlarda ham namoyon bo'ladi. Endi esa, amaliyotda bo'lgan, individual shikoyat va uning yakunini ko'rib chiqamiz. Shu o'rinda bir statistik ma'lumotga to'xtalib o'tish darkor, Markaziy Osiyo mamlakatlarida Inson huquqlari bo'yicha qo'mitaga murojaatlar sonini tahlil qilsak, ular quyidagicha:

- Qozog'iston – 76 ta;
- Qirg'iziston – 58 ta;
- O'zbekiston – 53 ta;
- Tojikiston – 31 ta;
- Turkmaniston – 25 ta.¹²¹

Endi tahlil qilish uchun eng so'nggi ishlardan biri, 2023-yilda ko'rib chiqilgan, **Liliya Mullina, Yuliya Mullina va b.** (keyingi o'rinda arizachilar) **hamda O'zbekiston**¹²². Bu murojaat milliy darajadagi barcha himoya vositalaridan foydalanib bo'lgandan so'ng, 2017-yilda sodir bo'lgan, mazmuni, noqonuniy diniy faoliyat uchun javobgarlikka tortish, arizachilarning uylarida tintuv o'tkazilishi hamda diniy adabiyotlarni musodara qilish bilan bog'liq. Holatni qisqacha aytib o'tsak, arizachilar Toshkent shahrida yashashgan, o'zlarini "Yahova Shohidlari" deb hisoblashgan, Ichki ishlar xodimlari "pasport tekshirish" maqsadida ekanligini aytib, tintuv o'tkazish uchun order yoki boshqa qonuniy asosga ega bo'lmagan holda arizachilarning uyiga kirishgan hamda "Yahova Shohidlari" tomonidan nashr etilgan diniy adabiyotlarni musodara qilishgan va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni buzilgan deb hisoblab, "diniy materiallarni tarqatish maqsadida noqonuniy

¹²¹ <https://juris.ohchr.org/AdvancedSearch> - ushbu statistika ma'lumoti shu saytdagi murojaatlarning sonidan hisoblandi

¹²² <https://juris.ohchr.org/casedetails/4041/en-US>

saqlash” bo’yicha ayblov qo’yilgan va sud hukmi chiqarilgan. Asosiy shikoyat nima bo’lgan? Ularning har biriga alohida to’xtalib, qo’mitaning qarorini ham izohlab o’tamiz. **Birinchi shikoyat**, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi xalqaro paktning 9-moddasi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi buzilishi mazmunida bo’lgan. Buni arizachilar noqonuniy hibsga olishganini, tergov jarayonida qo’rqitish alomatlari bo’lganligi va diniy erkinlikka hamda yig’ilish erkinligini amalga oshirishdan voz kechishga majbur qilish bilan izohlagan. O’zbekiston bunga javoban, “Yahova Shohidlari” faqat Chirchiq shahrida rasmiy ro’yxatdan o’tganligi va bu faoliyatni faqat o’sha hududdagina amalga oshirilishi mumkinligini ta’kidlagan. Qo’mita, davlat 9-modda 1-band buzilgan degan qarorga kelgan, chunki davlat hibsdan ushlashni yetarli darajada asoslab berolmagan ya’ni bunda davlat hibsga olish nafaqat qonuniy bo’lishi kerak, balki, barcha holatlar hisobga olinishi va asosga ega bo’lishi kerak, degan xulosaga kelgan. **Ikkinchi shikoyat**, paktning 17-moddasi, shaxsiy hayot va shaxsiy mulk daxlsizligi mazmunida bo’lgan. Buni esa xodimlarning ularni uyida tintuv o’tkazgani va ordersiz yoki boshqa qonuniy asoslarsiz amalga oshirishgani bilan izohlashgan. O’zbekiston esa, arizachilar yashagan xonadonlarni ko’zdan kechirish belgilangan tartibda, guvohlar ishtirokida amalga oshirilganini aytib o’tgan. Qo’mita bu holatni ham inson huquqlari buzilishi deb baholagan, sababi, ordersiz o’tkazilgan tintuvlar va ularning mulkini musodara qilish, diniy tashkilotlarni ro’yxatdan o’tkazish to’g’risidagi qonunga rioya etishni ta’minlovchi asosli vosita emas, deb izohlagan. **Uchinchi shikoyat**, 19-modda 2-bandda belgilangan, axborot erkinligini, ular mavjud materiallarni tarqatish niyatida bo’lmaganlarini, agar tarqatsalar ham, bu tinch faoliyat ekanligini bu esa ularni axborotlarni yig’ish, saqlash hamda tarqatish huquqlari buzilishi bilan izohlashgan. Ammo, O’zbekiston bu materiallar O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo’yicha qo’mitaning xulosasi asosida, noqonuniy diniy material ekanligini aniqlagan. Bundan tashqari, arizachilar tomonidan missionerlik harakatlari amalga oshirilgani ham ma’lum bo’lgan. Qo’mita ushbu holatni baholar ekan, birinchi navbatda Paktning 19-moddasi 2-bandida kafolatlangan huquq - axborotni izlash, olish va tarqatish erkinligi faqatgina istisno holatlarda, ya’ni 3-bandda ko’rsatilgan qat’iy mezonlar asosida cheklanishi mumkinligini eslatadi. Ya’ni, cheklov qonun bilan belgilangan bo’lishi, legitim maqsadga xizmat qilishi va eng muhimi zarur hamda mutanosib bo’lishi kerak. Yuqorida, davlat diniy tashkilotning faqatgina Toshkentdan ro’yxatdan o’tmaganligini vaj qilib, diniy adabiyotlarni musodara qilishi zarur va mutanosib chora emas deb baholangan.

Xulosa qilsak, ushbu ishda Qo'mita davlatning harakatlarini noqonuniy deb baholaydi, sud hukmi asosida ularga belgilangan jarima bekor bo'ladi, arizachilarga esa kompensatiya to'lanadi. Umuman olganda, ushbu ish shuni ko'rsatadiki, xalqaro nazorat mexanizmlari, xususan Inson huquqlari qo'mitasi, davlatlarning ichki amaliyotini baholashda faqat qonun mavjudligiga emas, balki uning amalda qanday qo'llanayotganiga va inson huquqlariga real ta'siriga e'tibor qaratadi. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkin, O'zbekiston fuqarolarining asosiy Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga murojaati, qiynoqqa solish, so'z erkinligi, sud tizimidagi normalarga amal qilmaslik bilan bog'liq.

5. Xulosa

Tahlillar natijasida, quyidagi **umumiy xulosaga** kelishimiz mumkin, BMT Inson huquqlari qo'mitasi xalqaro huquq tizimida insonlarning fuqarolik va siyosiy huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, O'zbekiston bilan hamkorligi asta-sekin shakllanib borayotgan, ammo hali mukammal tizimga aylanmagan jarayondir. Yuqorida ko'rib chiqqanimiz, O'zbekiston tomonidan berib boriladigan hisobot hamda fuqarolarining qo'mitaga individual shikoyatlari hamkorlikning bir ko'rinishidir. Ta'kidlangandek, bugungi kunga qadar qo'mitaga taqdim etilgan, beshta hisobotning natijasida O'zbekiston qonunchiligida hamda inson huquqlarini himoya qilish mexanizmida bir qancha islohotlar amalga oshirildi. Misol uchun, Konstitutsiyaning yangi tahriri, Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiya va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ushbu hamkorlikning puxta huquqiy asosini tashkil etadi. So'nggi yillarda qonunchilikda amalga oshirilgan sezilarli o'zgarishlar – qiynoqlarni taqiqlash normalarining kuchaytirilishi, habeas corpus instituti, fuqarolarning huquqiy himoya mexanizmlarining takomillashtirilishi – bevosita Qo'mita tavsiyalari ta'sirida amalga oshirilganligi e'tirofqa loyiq. Ammo shu bilan bir qatorda hamkorlikni yanada rivojlantirish va yana ko'proq islohotlar amalga oshirilishi talab etiladi. Yuqoridagi hisobotlar tahlilida ko'rish, qo'mita tavsiyalarida asosan bir xil muammolarga yechim bereish taklifi ilgari surilgan, misol uchun qiynoqlarni oldini olish, aynan Qo'mitaga qilinadigan individual murojaatlarning ko'p qismini ham aynan shu muammo tashkil etadi. Bundan xulosa qilish mumkin, qo'mita tavsiyalari amalda yetarli darajada bajarilmayapti. Yechim sifatida, qo'mita tavsiyalarini bajarish bo'yicha alohida milliy monitoring mexanizmini joriy etish va har bir tavsiya mas'ul organga yo'naltirilishi va muqobil muddat belgilanishi zarur. Shu orqali, bevosita monitoring amalga oshirilib, islohotlar o'z samarasini beradi. Yana bir muammo shunda-ki, hamkorlik ko'proq formal darajada bo'lib qolmoqda ya'ni asosiy protsess bor lekin natijaga yo'naltirilgan

mexanizm kuchsiz, hisobot beriladi, tavsiyalarning qancha qismi bajarilganligi aytiladi, ammo har hisobotda deyarli bir xil muammolar mavjudligi aniqlanadi. Bunga yechim sifatida, mustaqil ekspertlarni ko'proq jalb qilish, shuningdek, xalqaro qarorlarni milliy sud amaliyotiga yetkazish hamda qo'llash ishlari amalga oshirilish zarur. Agar shu muammolar ustida yetarli darajada ishlansa, hamkorlik oddiy hisobot-tavsiya darajasidan chiqib, real natija beradigan tizimga aylandi. Ya'ni Qo'mita faqat baholovchi emas, balki ichki islohotlarga ta'sir qiluvchi mexanizm bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

I. XALQARO HUQUQIY HUJJATLAR

1. Charter of the United Nations, 26 June 1945.
2. Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948.
3. International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966.
4. Optional Protocol to the ICCPR, 16 December 1966.
5. Second Optional Protocol to the ICCPR, 15 December 1989.

II. MILLIY NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "1966-yil 16-dekabrda fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilish to'g'risida"gi Qarori, 31 avgust 1995-yil.
3. O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga o'lim jazosini bekor qilishga qaratilgan Ikkinchi Fakultativ protokolga qo'shilish to'g'risida"gi Qonuni, 10 dekabr 2008-yil (O'RQ-185).

III. ILMIY ADABIYOTLAR

1. Torkel Opsahl, "The Human Rights Committee" in Philip Alston, The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal (Clarendon Press 1992).
2. Philip Alston and Ryan Goodman, International Human Rights (Oxford University Press 2013).
3. Mo'minov, Abdulxay Rashidovich; Tillabayev, Mirzatillo Alisherovich. Inson huquqlari: darslik / A.R. Mo'minov, M.A. Tillabayev; mas'ul muharrir A.X. Saidov. - 2-nashr. - T.: Adolat, 2013. - 504 b.

IV. XALQARO TASHKILOT MATERIALLARI VA HISOBOTLAR

1. Office of the High Commissioner for Human Rights, "Human Rights Mechanisms", <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms>

2. Human Rights Committee, Uzbekistan State Reports:

- Initial Report (2000)
- Second Report (2004)
- Third Report (2008)
- Fourth Report (2013)
- Fifth Report (2019)

<https://digitallibrary.un.org/>